

ERONNING O'RTA OSIYA XONLIKLARI BILAN ALOQALARI.**Abduhamidova Aziza Abdumannon qizi**

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14676803>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX-asr oxirlarida O'rta Osiyo xonliklarining xususan, Buxoro amirligining Eron bilan savdo va diplomatik munosabatlari haqida fikr boradi.

Kalit so'zlar: Buxoro, Rossiya, Marv, Amir Nasrullo, Eron, Joseph Wolff, Subhonqulibek, Buyuk Britaniya. Buxoro amirligi tashqi siyosati tarixida Eron davlati o'rtasidagi diplomatik aloqalar ham muhim o'rin tutgan. Manbalarda Eron davlati bilan diplomatik aloqalarni mustahkamlashda Amir Nasrullohning faoliyati alohida ko'rsatib o'tilgan.

Annotation: This articles discuss trade and diplomatic relations of the Bukhara Emirate through the Khanate of Central Asia at the end of the 19th century.

Keywords: Bukhara, Russia, Marv, Amir Nasrullah, Iran, Joseph Wolff, Subhonqulibek, Great Britain. In the political history of the organization of the Bukhara Emirate, inter-state and internal security relations also played an important role. Amir Nasrullah's activities in diplomatic relations with the Iranian state are highlighted in the sources.

Аннотация: В статьях Ушбы рассматриваются торговые и дипломатические отношения Бухарского эмирата через Среднеазиатское ханство в конце XIX века.

Ключевые слова: Бухара, Россия, Марв, Амир Насрулла, Иран, Йозеф Вольф, Субхонгулбек, Великобритания. В политической истории организации Бухарского эмирата важную роль также играли отношения межгосударственной и внутренней безопасности. В источниках освещена деятельность Амира Насруллы в дипломатических отношениях с иранским государством.

Erondan Buxoroga 1844-yilda Muhammadshoh boshchiligida yuborilgan elchilik oldiga quyidagi masalalarni hal qilish yuklatilgan edi: Buxoroda saqlanayotgan eronlik asirlarni ozod qilish masalasini muhokama etish; Marv viloyati va turkmanlar bilan bog'liq masalalarda muayyan kelishuvga erishish; Buxoroda tutqunlikda bo'lgan ingliz fuqarosi Joseph Wolffni ozod qilish masalasini hal etish va boshqalar. Eron elchisi Buxoroda saqlanayotgan asirlarni qadimiy an'anaga va odatlarga ko'ra ulamolarning fatvolari asosida davom etib kelayotgani, asirlar naqd pulga sotib olinganligi sababli Eronga qaytarilmasligini

inobatga olib, bunday huquqiy muammolarni bartaraf etish uchun ikki davlat o'rtasida o'zaro aloqalarni yanada mustahkamlashga qaratilgan amirning takliflarini qabul qiladi. Eron elchisi ikkinchi masala, ya'ni Marv viloyatidagi siyosiy ahvol masalasida Buxoro amirligi hukmdori unga ushbu hududdagi siyosiy ahvolning naqadar murakkabligini tushuntirib, Marv hokimi aholi talabi asosida tayinlanganligini, turkman urug'lari Buxoro amirligiga qarshi harakatlar uyushtirganligini ta'kidlab, Marv vohasini qayta obod qilish zarurligini, aks holda Marvni hech kim boshqara olmasligini bildiradi. Uchinchi masala bo'yicha munozara ancha keskin kechadi, sababi bu masala inglizlarning Buxoro amirligida, umuman, Markaziy Osiyodagi, josuslik faoliyati bilan bog'liq edi. Markaziy Osiyoda josuslik faoliyatini amalga oshirish uchun Eron orqali polkovnik Charles Stoddart va Arthur Conollylar yuborilganlar. Ushbu ikki elchi Amir Nasrulloh tomonidan qatl etilgan bo'lib, amir ularning yovuz niyatda kelganligidan boxabar edi. Ikki elchini ozod etish maqsadida Eron vositachiligidan foydalangan inglizlar Eron orqali Joseph Wolffni yuboradi. Joseph Wolff ham ikki josusning sherigi sifatida qamoqqa olinadi. Eron elchisi Buxoro amiriga ingliz fuqarosi Joseph Wolffni izzat-ikrom bilan topshirishni so'raydi. Amir Nasrulloh bunday tashqi siyosiy va diplomatik munosabatlarda Buxoro amirligining xalqaro aloqalardagi obro'sini, davlatning ichki va tashqi xavfsizligi masalalarini, Eron davlati bilan bo'ladigan keyingi aloqalarni mustahkamlash, o'z navbatida Eron—Buyuk Britaniya siyosiy munosabatlarini ijobiylashtirish maqsadida Joseph Wolffni hamda Eron asirlarini ozod qilishga qaror qiladi. Amir Nasrulloh Eron elchisi bilan Subhonqulibekni sovg'a-salomlar bilan Eron davlatiga elchi qilib yuboradi. Eron elchisi Subhonqulibekni, Joseph Wolffni va eronlik asirlarni olib, Buxoroni tark etadi. Buxoro amirligi bilan Eron davlati o'rtasidagi munosabatlarda eng o'tkir masalalardan biri — asirlar masalasi bo'lganligi sababli, bunday omil ikki davlatning o'zaro tashqi siyosiy va diplomatik aloqalarning rivojiga to'siq bo'lib turardi. Ikki davlatning hech biriga itoat etmaydigan ko'chmanchi qabilalar va urug'lar karvon yo'llarida va chegara hududlarida turli talon-tarojlarni amalga oshirib, asirlarni Buxoro yoki boshqa shaharlar bozorlarida sotardilar. Bunday ko'rinishdagi insonlar savdosidan taraflar, ya'ni sotuvchi va oluvchilar manfaatdor bo'lganligi sababli qul savdosini butunlay barham toptirish mushkul edi. Ushbu muammoning ijtimoiy-siyosiy mohiyatidan tashqari, g'oyaviy asosi ham mavjud bo'lib, u sunniy va shia mazhablari o'rtasidagi tafovutlar bilan belgilanar edi. Bunday fikrning bahsli munozaraga mansubligini inobatga olib, ikki davlat o'rtasida yinch-totuvlik aloqalarini o'rnatish maqsadida Amir Nasrulloh vaqti-vaqti bilan Usmonlilar

imperiyasi sultoniga elchilar yuborib, masalaning shar'iyiligini aniqlashga harakat qilar va uning huquqiy yechimini topish maqsadida buyuk ulamo-yu mujtahidlarning asarlarini yuborishni iltimos qilar edi. Mazkur huquqiy muammoni bartaraf etishga imkon beruvchi huquq manbalarini olib kelish amir tomonidan ikki elchilikka topshirilgan edi.

XULOSA.

XVIII-asrning so'nggi choragidan boshlab to XIX-asrning oxirigacha bo'lgan davrda Buxoro amirligining tashqi siyosati uchun muhim bo'lgan Eron davlati savdo va diplomatik munosabatlarga yangicha o'zgarishlarni kiritgan. Bu diplomatiya ikkala tomon uchun ham manfaatli bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimova R. R.. O'rta Osiyo xonliklarining qo'shni davlatlar bilan diplomatik va savdo-iqtisodiy munosabatlari (XVI—XX asr boshlari rus tarixshunosligi va manbalari asosida. Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2017 — 147 bet.
2. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir’otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbabo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
3. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594 2021-yil,20-noyabr.–B.97-102
4. Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647 <https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Baburconference.pdf#page=647>
5. Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101 <https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>
6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54